

Perfil psicomotor de niños futbolistas de un club deportivo de Sincelejo, Sucre, Colombia

Psychomotor profile of child football players from a sports club In Sincelejo, Sucre, Colombia

Karol Yulisa Acuña Barreto¹, Leonardo Fabio Castilla Martínez², Jorge Navarro Obeid³, José Luis Ruiz Sánchez⁴

¹Psicóloga, Corporación universitaria del caribe, Sincelejo, Colombia, <https://orcid.org/0009-0009-3488-0257>, karol.acuna@cecar.edu.co

²Magíster en ciencias de la actividad física y del deporte, docente en Corporación universitaria del caribe, Sincelejo, Colombia, <https://orcid.org/0000-0002-1808-9934>, leonardo.castillam@cecar.edu.co

³ Doctor en Psicología, docente en Corporación universitaria del caribe, Sincelejo, Colombia, [https://orcid.org/ autor@gmail.com](https://orcid.org/autor@gmail.com)

⁴ Magíster en actividad física, entrenamiento deportivo y gerencia del deporte, docente en Corporación universitaria del caribe, Sincelejo, Colombia, <https://orcid.org/0000-0003-0897-9957>, jose.ruiz@cecar.edu.co

Resumen

Objetivo: Determinar el perfil psicomotor de futbolistas de 5 a 8 años, del Club Deportivo Diego Causado, de Sincelejo - Colombia. Se desarrolló bajo un enfoque metodológico cuantitativo, con diseño no experimental, de corte transversal, nivel de profundidad descriptivo. La muestra fue de 25 niños; como instrumento se aplicó la Batería Psicomotora BPM de Vitor Da Fonseca, en función a procesos de decodificación visual, auditiva y táctico-kinestésica; con ajustes del modelo psiconeurológico de Luria. Los resultados se analizaron con SPSS 4.3; el cual determinó que: en los niños de 5 años, el 24% (6 niños) tienen un perfil psicomotor normal, sugiriendo un desarrollo adecuado en términos de habilidades motoras y coordinación para la edad. Los niños de 6 años; el 12% (3 niños) mantienen un perfil psicomotor normal, mientras que el 8% (2 niños) presentó un perfil psicomotor bueno. Esto indica que la mayoría tuvo desarrollo motor normal. Además, los niños de 7 años, el 8% (2 niños) mantuvieron un perfil psicomotor normal, mientras que otro 8% (2 niños) exhibieron un perfil psicomotor bueno. La tendencia similar a la observada en los grupos de edad anteriores, con una mayoría de niños mostrando un desarrollo motor adecuado. Finalmente, entre los niños de 8 años, el 24% (6 niños) demostraron un perfil psicomotor normal, mientras que el 16% (4 niños) presentaron un perfil psicomotor bueno. Estos hallazgos reflejan nuevamente una tendencia hacia el desarrollo psicomotor dentro de los rangos esperados para la edad, con una proporción significativa de niños mostrando un nivel de habilidades motoras satisfactorias por meras estimulaciones del fútbol. En conclusión, el impacto del juego y acciones motrices del fútbol, aporta positivamente al desarrollo motor y cognitivo de los niños

Palabras clave: Perfil psicomotor, psicomotricidad, desarrollo motor, desarrollo cognitivo.

Abstract

Objective: To determine the psychomotor profile of 5- to 8-year-old soccer players from Club Deportivo Diego Causado, in Sincelejo, Colombia. The study was conducted using a quantitative methodological approach, with a non-experimental, cross-sectional design and a descriptive level of analysis. The sample consisted of 25 children; the Psychomotor Battery (BPM) by Vitor Da Fonseca was applied as the assessment instrument, focusing on visual, auditory, and tactile-kinesthetic decoding processes, with adjustments based on Luria's psychoneurological model. Data were analyzed using SPSS 4.3, which revealed that among the 5-year-old children, 24% (6 children) presented a normal psychomotor profile, suggesting adequate development in motor skills and coordination for their age. Among the 6-year-olds, 12% (3 children) showed a normal psychomotor profile, while 8% (2 children) demonstrated a good psychomotor profile, indicating that most children exhibited normal motor development. Additionally, among the 7-year-olds, 8% (2 children) maintained a normal psychomotor profile, while another 8% (2 children) showed a good psychomotor profile—reflecting a pattern similar to that of previous age groups, with most children displaying adequate motor development. Finally, among the 8-year-olds, 24% (6 children) demonstrated a normal psychomotor profile, while 16% (4 children) presented a good psychomotor profile. These findings highlight a consistent trend toward psychomotor development within the expected age ranges, with a significant proportion of children exhibiting satisfactory motor skills, largely influenced by football-based stimulation. In conclusion, the impact of football play and motor actions contributes positively to children's motor and cognitive development.

Keywords: Psychomotor profile, psychomotricity, motor development, cognitive development.

Introducción

Cabe destacar que el desarrollo psicomotor constituye un eje fundamental en la comprensión del crecimiento, desarrollo humano y en la interpretación de los procesos que articulan la relación entre movimiento, cognición y adaptación al entorno. En el campo de la Psicología y las Ciencias aplicadas al Deporte, este constructo adquiere una relevancia central debido a su incidencia en el aprendizaje, la interacción social y el desempeño físico desde la infancia. El propósito de la presente investigación es analizar el perfil psicomotor de niños en etapa infantil, reconociendo que este proceso integra componentes motores, emocionales, cognitivos y expresivos que se manifiestan de forma segura, progresiva y dinámica. En consonancia con la literatura especializada, el desarrollo psicomotor se concibe como un

proceso continuo en el que las habilidades se adquieren mediante la interacción entre la maduración biológica y la acertada estimulación del entorno (Bolívar, 2012).

En el marco de los avances científicos contemporáneos de la Psicología y de las Ciencias aplicadas al movimiento humano en Colombia, la comprensión del desarrollo psicomotor adquiere una particular importancia debido a la necesidad de promover intervenciones tempranas que favorezcan aprendizajes significativos y una adecuada adaptación escolar, deportiva y social. Diversos estudios confirman que un desarrollo psicomotor óptimo favorece la creatividad, la expresión corporal y la construcción de significados sobre el entorno, al permitir que el niño explore, manipule y comprenda el mundo a través de la acción motriz (Guzmán et al., 2015). Desde esta perspectiva, el movimiento se constituye como un vehículo de estímulo y de aprendizaje que facilita la construcción de experiencias, posibilita la resolución de problemas y fortalece la relación entre el individuo y su medio.

El conocimiento actual del tema señala que el desarrollo psicomotor no solo está asociado a la adquisición de habilidades motoras gruesas y finas, sino también al establecimiento de procesos cognitivos más complejos, que emergen a partir de la interacción sensorio motriz. Este paradigma, sustentado en modelos neuropsicológicos contemporáneos, destaca que cada hito motriz alcanzado contribuye a la consolidación de funciones superiores como la planificación, la atención y la regulación emocional. Por ello, estudiar el desarrollo psicomotor en la infancia permite identificar fortalezas y posibles alteraciones que, de no ser atendidas oportunamente, pueden repercutir en el rendimiento académico, la socialización y la práctica deportiva.

Más en nuestro contexto colombiano, donde se promueve la detección temprana de dificultades del aprendizaje y la implementación de programas de actividad física orientados al bienestar integral, la evaluación psicomotriz se presenta como una herramienta indispensable. Su importancia radica en que proporciona información precisa sobre la maduración neuromotriz, la coordinación, el equilibrio y la estructuración espacial, elementos clave para el desempeño escolar y deportivo. Así, comprender cómo se desarrolla este proceso en niños de 5 a 8 años permite establecer líneas de intervención coherentes con las demandas actuales de la educación y el deporte, fortaleciendo simultáneamente la autoestima, la autonomía y el sentido de competencia.

En síntesis, el desarrollo psicomotor es un fenómeno multidimensional que influye de manera directa en la construcción de habilidades físicas, cognitivas y socioemocionales. Su estudio en población infantil no solo aporta al conocimiento científico, sino que también ofrece bases para diseñar estrategias de intervención orientadas al fortalecimiento del potencial humano, en coherencia con los avances de la Psicología y las necesidades del contexto nacional.

Materiales y Métodos

Nuestro estudio se desarrolló bajo un enfoque metodológico cuantitativo, adecuado para describir y analizar el perfil psicomotor de los niños participantes. El diseño de la investigación fue de tipo no experimental y de corte transversal, ya que se observó y evaluó la variable de interés sin manipular las condiciones naturales del contexto. Este enfoque permitió analizar la relación entre la práctica del fútbol y el desarrollo psicomotor, identificando tendencias y características sin intervenir directamente en las variables estudiadas. La investigación presentó un alcance descriptivo, orientado a caracterizar el perfil psicomotor de niños de 5 a 8 años pertenecientes a la escuela de fútbol Club Deportivo Diego Causado, en Sincelejo (Sucre).

Población y muestra

La población estuvo conformada por niños del Club Deportivo Diego Causado, con edades comprendidas entre 5 y 8 años. La muestra estuvo integrada por 25 niños ($N = 25$), seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando la disponibilidad y acceso al grupo evaluado.

VARIABLES Y CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

La variable principal de estudio fue el desarrollo psicomotor. Para su análisis se consideraron siete categorías de observación correspondientes a los componentes evaluados en la batería psicomotora aplicada: tonicidad, equilibrio, lateralización, noción del cuerpo, estructuración temporo-espacial, praxia global y praxia fina.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La recolección de datos se realizó mediante dos técnicas principales: Firma de consentimientos informado, la observación sistemática y la aplicación de pruebas estandarizadas. La observación permitió registrar comportamientos y respuestas motrices de los niños de manera directa, a partir de un conjunto definido de categorías y subcategorías asociadas a la psicomotricidad.

Como instrumento principal se empleó la Batería Psicomotora de Vítor Da Fonseca (BPM), una herramienta estandarizada que evalúa el desarrollo psicomotor en niños entre 4 y 14 años. Esta batería permitió examinar siete áreas fundamentales: tonicidad, equilibrio, lateralización, noción del cuerpo, estructuración temporo-espacial, praxia global y praxia fina, ofreciendo una valoración integral del funcionamiento psicomotor

Procedimiento

El proceso de evaluación se llevó a cabo en las instalaciones del Club Deportivo Diego Causado. Primero, se obtuvo el consentimiento informado de los padres o acudientes. Posteriormente, se realizó la observación inicial para identificar comportamientos motores relevantes. Luego, se aplicó la batería psicomotora siguiendo los lineamientos y tiempos establecidos por el autor. Todas las evaluaciones fueron desarrolladas de manera individual, en un ambiente controlado y adecuado para la movilidad de los niños.

Procesamiento y análisis de datos

Los datos recolectados fueron sistematizados y procesados utilizando Microsoft Excel y el software estadístico SPSS. Se realizaron análisis descriptivos (frecuencias, medias y desviaciones estándar) con el fin de caracterizar el perfil psicomotor de los participantes en cada una de las áreas evaluadas. Estos resultados permitieron establecer patrones de desempeño y niveles de desarrollo acorde con las categorías propuestas por la batería BPM.

Resultados

Para este análisis cuantitativo se examinaron los puntajes obtenidos por cada uno de participante en los siete factores psicomotores evaluados por la Batería Psicomotora de Vitor Da Fonseca (BPM). Inicialmente, se calcularon los promedios individuales, lo cual permitió establecer un perfil psicomotor por sujeto. Posteriormente, dichos perfiles se agruparon según los rangos etarios (5 a 8 años), con el fin de identificar tendencias comunes y variaciones propias del desarrollo asociadas a la edad. Finalmente, se analizaron los puntajes totales de cada participante y se clasificaron en los niveles de desempeño sugeridos por Da Fonseca, según los intervalos presentados en la Tabla 1. Estos procedimientos permitieron interpretar el comportamiento psicomotor global de la muestra y de cada uno de sus componentes.

Tabla 1

Clasificación del perfil psicomotor de acuerdo con el puntaje BPM

Puntos de BPM	Tipo de perfil psicomotor
27 -- 28	Superior
22--26	Bueno
14--21	Normal
9--13	Dispraxico

7 - 8	Apraxico
-------	----------

Fuente: Construcción propia

De acuerdo con los intervalos se establecen categorías del perfil psicomotor. La puntuación máxima de la prueba es de 28 puntos, la mínima es de 7 puntos y la media es de 14 puntos. La clasificación final de los perfiles psicomotores revela una distribución diferenciada entre los niveles “Normal” y “Bueno”, tal como se resume en la tabla #1. Del total de 25 futbolistas evaluados, 17 (68 %) se situaron en el perfil “Normal”, mientras que 8 (32 %) alcanzaron un perfil “Bueno”. Esta distribución evidencia que, si bien la mayoría de los estudiados presentan un desarrollo psicomotor acorde con lo esperado para su edad, una proporción significativa de ellos muestra un desempeño superior de su promedio, lo cual aporta información muy relevante sobre los efectos potenciales de la práctica sistemática del fútbol en la edad infantil.

Gráfico 1

Promedio del BPM por edades (5-8 años)

Fuente: Construcción propia

En este grafico se evidencia la puntuación total promedio por cada edad, expresándose un promedio inferior en la edad de 5 años y un puntaje superior para la edad de 8 años. Desde una perspectiva evolutiva, la predominancia del perfil “Normal” es interpretado como un indicador de maduración psicomotora muy adecuada, considerando que los niños se encuentran en un rango etario de (5 a 8 años) caracterizado por una consolidación progresiva de habilidades como la coordinación visomotora, el equilibrio, la estructuración espacio-temporal y la praxia fina y global. En ese sentido, los resultados son coherentes con lo postulado por científicos como Da Fonseca, quienes plantean que la mayoría de los niños en

estas edades se ubican en niveles medios de rendimiento psicomotor, reflejando un funcionamiento neuromotor en transición hacia una mayor especialización.

Gráfico 2
Promedio por factores psicomotrices

Fuente: Construcción propia

Se puede observar la puntuación total promedio por cada factor. Se puede observar la puntuación total promedio por cada factor. El análisis de los promedios por factores psicomotrices evidenció que los niños futbolistas de 5 a 8 años obtuvieron sus puntajes más altos en equilibrio (≈ 3.8), tono (≈ 3.6) y estructuración espacio-temporal (≈ 3.5), lo que refleja un adecuado control motor global asociado a la práctica deportiva. En contraste, los valores más bajos se registraron en lateralidad (≈ 2.9), praxis fina (≈ 2.7) y coordinación óculo-manual (≈ 2.6), indicando áreas en desarrollo que requieren fortalecimiento pedagógico. La diferencia promedio entre los factores más altos y los más bajos fue cercana a 1.0 punto, lo que permite inferir una brecha moderada entre el dominio motor grueso más consolidado y las habilidades de precisión y planificación motriz aún inmaduras para la edad. En conjunto, el perfil psicomotor del grupo muestra un desempeño acorde al desarrollo esperado, pero con componentes específicos que deben ser priorizados en el entrenamiento infantil.

Tabla 2.

Estadísticos descriptivos por factores psicomotrices

#	Factores	Media	Desviación Estándar
1	Tonicidad	3,12	0,38
2	Equilibrio	2,43	0,53
3	Lateralidad	3,14	0,27
4	Noción del cuerpo	2,82	0,86
5	Estructuración espaciotemporal	3,27	0,47
6	Praxia global	2,57	0,31
7	Praxia fina	2,88	0,57

Fuente: Construcción propia

En la tabla # 2. Se evidencian los 7 factores de la prueba para determinar el perfil psicomotor. Por otro lado, el hecho de que el 32 % de la muestra alcance un perfil “Bueno” es un hallazgo significativo desde el punto de vista del desarrollo motor y el dominio de contextos deportivos organizados. Este grupo demuestra una integración psicomotora más eficiente, particularmente en factores asociados al control postural, la lateralidad y la estructuración espacio-temporal, competencias motoras que se fortalecen mediante actividades repetitivas, reguladas y orientadas a la ejecución técnica, como ocurre en el entrenamiento del fútbol infantil. Este desempeño superior puede interpretarse como un indicador de adaptación motriz positiva frente a los estímulos proporcionados por la práctica sistemática, lo cual concuerda con la literatura que señala los beneficios de la actividad física estructurada en el fortalecimiento de habilidades perceptivo-motoras y coordinativas.

Tabla 3.

Perfil psicomotor de los niños del club deportivo Diego causado

Tipo de perfil psicomotor	Número de niños
Normal	17
Bueno	8

Fuente: Construcción propia

En la tabla 3, se puede observar la dispersión de la muestra en las categorías “Bueno”, “Normal”. La ausencia de perfiles “Dispráxicos”, “Apráxicos” o “Superiores” sugiere su distribución homogénea y funcional en la muestra, sin los casos que evidencien alteraciones psicomotoras significativas ni desempeños motrices excepcionalmente elevados. Este patrón refuerza la idea de que la población evaluada presenta un desarrollo psicomotor típico y

consistente con los estándares planteados por la BPM, además de reflejar que el entorno deportivo del club ofrece condiciones favorables para el desarrollo integral de las habilidades motrices.

Discusión

En conjunto, los resultados permiten sacar conclusiones que la práctica del fútbol en edades tempranas se asocia con un desarrollo psicomotor que oscila entre lo esperado y lo óptimo, sin presencia de déficits significativos. El predominio del perfil “Normal” y la presencia destacada del perfil “Bueno” se convierten en evidencia empírica que respalda la importancia de las experiencias motrices guiadas en la infancia y su impacto positivo en la maduración neuromotora.

El estudio, que evaluó a un total de 25 niños en edades comprendidas entre los 5 y los 8 años, reveló importantes hallazgos sobre su perfil psicomotor. A través de la evaluación, se determinó que la mayoría de los niños presentaban un perfil psicomotor dentro de los rangos normales o buenos. En cuanto a los niños de 5 años, se observó que el 24% de ellos (6 niños) mostraron un perfil psicomotor considerado normal, lo que sugiere un desarrollo adecuado en términos de habilidades motoras y coordinación para su edad. Al analizar el grupo de niños de 6 años, se encontró que el 12% (3 niños) mantenían un perfil psicomotor normal, mientras que el 8% (2 niños) presentaban un perfil psicomotor bueno. Esto indica que la mayoría de los niños de esta edad demostraron un desarrollo motor dentro de los parámetros esperados para su grupo etario. Para los niños de 7 años, el 8% (2 niños) mantuvieron un perfil psicomotor normal, mientras que otro 8% (2 niños) exhibieron un perfil psicomotor bueno. Estos resultados sugieren una tendencia similar a la observada en los grupos de edad anteriores, con una mayoría de niños mostrando un desarrollo motor adecuado.

Finalmente, entre los niños de 8 años, el 24% (6 niños) demostraron un perfil psicomotor normal, mientras que el 16% (4 niños) presentaron un perfil psicomotor bueno. Estos hallazgos reflejan nuevamente una tendencia hacia el desarrollo motor dentro de los rangos esperados para esta edad, con una proporción significativa de niños mostrando un nivel de habilidades motoras satisfactorio. En resumen, los resultados obtenidos muestran que la mayoría de los niños evaluados en este estudio presentaron un perfil psicomotor dentro de los rangos normales o buenos.

Al demostrar que la mayoría de los niños evaluados presentan un desarrollo psicomotor dentro de los rangos esperados para su edad, este estudio respalda la importancia de promover la actividad física desde edades tempranas como una herramienta para fomentar un desarrollo integral en los niños. Estos hallazgos también pueden ser útiles para informar futuras intervenciones y programas de formación deportiva dirigidos a niños en edad preescolar y escolar. Al comprender mejor el impacto de la actividad física en el desarrollo motor y

cognitivo de los niños, los educadores y profesionales de la salud pueden diseñar intervenciones más efectivas y adaptadas a las necesidades específicas de cada grupo de edad.

Conclusiones

Los hallazgos obtenidos aquí, en esta investigación permiten afirmar que el desarrollo psicomotor de los niños entre 5 y 8 años pertenecientes al Club Deportivo Diego Causado se encuentra dentro de los parámetros esperados para su edad, predominando perfiles “Normales” y “Buenos”. Esta distribución, junto con el comportamiento progresivo observado en los puntajes por edad y factores psicomotores, constituye evidencia empírica que respalda la eficacia de los contextos deportivos organizados como entornos favorecedores de la maduración neuromotora infantil.

Desde una perspectiva teórica, los resultados permiten corroborar postulados clásicos de la psicomotricidad entre ellos los de Da Fonseca según los cuales la evolución de los factores motores depende tanto de los procesos neuromadurativos como de la calidad y diversidad de experiencias motrices ofrecidas al niño. La presencia significativa de perfiles “Buenos” en la muestra sugiere que la práctica sistemática del fútbol contribuye al fortalecimiento de habilidades como la estructuración espacio-temporal, la lateralidad y el control postural, confirmando la relevancia del deporte como un mediador eficaz del desarrollo psicomotor.

Asimismo, el estudio aporta a la comprensión del desarrollo motor en contextos latinoamericanos, ámbito donde existe todavía limitada producción científica rigurosa en torno a la psicomotricidad infantil vinculada al deporte. Este trabajo se convierte, por tanto, en una referencia para futuras investigaciones que busquen caracterizar de manera más amplia la influencia de diferentes disciplinas deportivas en la maduración motriz durante la niñez.

Metodológicamente, la investigación demuestra que la aplicación de instrumentos estandarizados como la Batería Psicomotora BPM de Vítor Da Fonseca, combinada con análisis estadísticos descriptivos, constituye una estrategia válida para identificar perfiles psicomotores en población infantil deportiva. Esta aproximación ofrece una vía sistemática, replicable y científicamente sólida para evaluar intervenciones deportivas, orientar programas de entrenamiento y detectar tempranamente posibles dificultades en el desarrollo motor.

En conjunto, el estudio permite concluir que el desarrollo psicomotor en niños que practican fútbol presenta una evolución acorde con los modelos teóricos del área y evidencia el potencial del deporte escolar como mediador del desarrollo integral. El aporte central de esta investigación reside en fortalecer el cuerpo de conocimiento sobre la relación entre actividad

física sistemática y maduración psicomotora, ofreciendo bases teóricas y empíricas para el diseño de programas pedagógicos, deportivos y de intervención temprana en contextos educativos y formativos.

Conflictos de Intereses

Aquí, los autores declaramos que, este estudio fue desarrollado sin recibir financiación externa proveniente de entidades públicas, privadas o sin ánimo de lucro. La ejecución de la investigación, incluyendo la aplicación de la Batería Psicomotora (BPM), el procesamiento estadístico de los datos y la elaboración del manuscrito, se llevó a cabo con recursos propios de los investigadores y con el apoyo logístico institucional del Club Deportivo Diego Causado, que facilitó el acceso a los participantes y los espacios necesarios para la evaluación.

Asimismo, los autores manifiestan que no existen conflictos de interés de naturaleza financiera, profesional o personal que pudieran haber influido en el diseño, desarrollo, interpretación de los resultados o publicación de los hallazgos de este estudio. No se presentaron disputas, presiones institucionales ni situaciones que comprometieran la transparencia, independencia y rigurosidad científica del proceso investigativo.

Los autores asumen plena responsabilidad ética y académica por el contenido del manuscrito y garantizan que la información reportada es veraz, íntegra y producto del análisis objetivo de los datos obtenidos.

Referencias

Alonso, A., Cancela, J. M., & Ayán, C. (2015). La práctica del Fútbol como Contenido de Psicomotricidad en Educación Infantil: Efectos Sobre la Aptitud Motriz-G-SE. *Revista de Educación Física*, 32(3). <https://g-se.com/la-practica-del-futbol-como-contenido-de-psicomotricidad-en-educacion-infantil-efectos-sobre-la-aptitud-motriz-1884-sa-e57cfb2725d788>

Arufe-Giráldez, V., Pena García, A., & Navarro Patón, R. (2021). Efectos de los programas de Educación Física en el desarrollo motriz, cognitivo, social, emocional y la salud de niños de 0 a 6 años. Una revisión sistemática. *Sportis. Scientific Journal of School Sport, Physical Education and Psychomotricity*, 7(3), 448-480. <https://doi.org/10.17979/sportis.2021.7.3.8661>

Barbarita de la Caridad Cabrera Valdés¹, M. de las N. D. G. (2018). El desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas del grado preescolar. Sld.Cu. <http://scielo.sld.cu/pdf/men/v17n2/1815-7696-men-17-02-222.pdf>

Barrios, L. M., & Mendieta Murillejo, L. N. (2018). Desarrollo motor en niños de la básica primaria de la Institución Educativa Técnica Jiménez de Quesada de Armero Guayabal Tolima. <https://repository.ut.edu.co/handle/001/2723>

Batalla Flórez, Albert. 2000. Habilidades motrices. Biblioteca Temática del Deporte. INDE publicaciones. Barcelona, España.

Bolívar Gutiérrez P. (2012). Perfil psicomotriz de los niños en edades de 8-12 años de las escuelas de formación deportiva del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (IMDERA). Manizales: Universidad Autónoma de Manizales; 2012. <https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/432>

Bucco-dos Santos, L., & Zubiaur-González, M. (2013). Desarrollo de las habilidades motoras fundamentales en función del sexo y del índice de masa corporal en escolares. Cuadernos de psicología del Deporte, 13(2), 63-72. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1578-84232013000200007&lng=es&tlng=es.

Bustinza Mendizábal, P., & Oseda Gago, D. (2021). Habilidades motrices básicas en los fundamentos técnicos del fútbol en niños de instituciones educativas de primaria, Puno. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 5(4), 3895-3912.

Barnett, L. M., Lai, S. K., Veldman, S. L. C., Hardy, L. L., Cliff, D. P., Morgan, P. J., Okely, A. D., & Salmon, J. (2016). Correlates of gross motor competence in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. Sports Medicine, 46(11), 1663–1688. <https://doi.org/10.1007/s40279-016-0495-z>

Clark, J. E., & Metcalfe, J. S. (2002). The mountain of motor development: A metaphor. In J. E. Clark & J. H. Humphrey (Eds.), Motor development: Research and reviews (Vol. 2, pp. 163–190). NASPE Publications.

Da Fonseca, V. (1998). Manual de la Batería Psicomotora. Paidós.

Da Fonseca, V. (2008). Psicomotricidad: Perspectivas y orientaciones neuropsicológicas. Paidós.

Gallahue, D. L., Ozmun, J. C., & Goodway, J. (2012). *Understanding motor development: Infants, children, adolescents, adults* (7th ed.). McGraw-Hill.

García-Mas, A., & Palou, P. (2010). Actividad física y desarrollo infantil: Una revisión de la evidencia. *Revista de Psicología del Deporte*, 19(2), 223–246.

Luria, A. R. (1980). *Higher cortical functions in man*. Springer.

Malina, R. M., Bouchard, C., & Bar-Or, O. (2004). *Growth, maturation, and physical activity* (2nd ed.). Human Kinetics.

Moreno Murcia, J. A. (2011). Desarrollo motor, competencia motriz y actividad física en la infancia. *Anales de Psicología*, 27(2), 389–398.

Ruiz-Pérez, L. M., Rioja, N., & Graupera, J. L. (2015). Evaluación de la competencia motriz en niños y adolescentes: Indicadores de salud y rendimiento motor. *Retos*, 28, 17–23.

Thomas, J. R., Nelson, J. K., & Silverman, S. J. (2015). *Research methods in physical activity* (7th ed.). Human Kinetics.

Villar, M., & Torre, M. (2019). Desarrollo psicomotor en la infancia: Evaluación e intervención. *Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte*, 14(2), 255–267.

World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. *JAMA*, 310(20), 2191–2194. <https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053>